

Bando Giovani Ricercatori (Young Researchers' Call) per il finanziamento di Progetti di ricerca destinato a giovani ricercatori nell'ambito del programma di ricerca dell'Ecosistema dell'Innovazione PNRR M4C2I1.5 "iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem" – ECS_00000043 - CUP G23C22001130006 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Spoke 7

RELAZIONE FINALE PROGETTO

Progetto: Uso di bio-risorse per la produzione di pullulano da *Aureobasidium pullulans*: caratterizzazione ed applicazione per la gestione delle malattie fungine post raccolta

PI: Alessandra Di Francesco

Data di avvio del progetto: **01/06/2024**

Data di conclusione del progetto: **01/09/2025**

Descrizione delle attività realizzate nel progetto:

Le attività di progetto realizzate sono sotto elencate:

- Produzione di pullulano da parte di una popolazione di 10 ceppi di *Aureobasidium pullulans*: screening della resa produttiva in un classico brodo di fermentazione (EPS) e in substrato colturale liquido a base di scarti di lavorazione agroindustriali: melassa, vinaccia e sgambature di funghi *Pleurotus ostreatus*.
- Analisi della espressione genica dei geni coinvolti nella produzione di pullulano: *pgm*, *ugp*, nonché *act1* (gene housekeeping)
- Caratterizzazione biochimica dei pullulani mediante analisi NMR
- Caratterizzazione biochimica dei pullulani mediante analisi FT-IR
- Caratterizzazione tecnologica dei pullulani mediante analisi calorimetrica (DSC)
- Valutazione dell'efficacia in vivo e in vitro del pullulano nei confronti di patogeni post raccolta delle mele, dell'uva da tavola e delle fragole, quali: *Colletotrichum acutatum*, *Aspergillus carbonarius* e *Botrytis cinerea* e verifica dei parametri fisiologici e qualitativi dei frutti trattati.
- Sviluppo di coating e coating attivati con cellule di antagonisti biologici.

Risultati raggiunti:

- Sono stati individuati tre ceppi della collezione di *A. pullulans* del Di4A, come i migliori produttori del biopolimero, per quanto concerne la resa. Tra i substrati derivanti da scarti agroindustriali, solo la melassa da canna da zucchero ha consentito ai microrganismi selezionati di svolgere una buona fermentazione e relativa produzione di pullulano, anche se inferiore al substrato classico.

- Da analisi di espressione genica dei geni *pgm* e *ugp*, direttamente coinvolti nella produzione di pullulano, il ceppo AP1 si è confermato essere quello con i livelli maggiori di over expression.

- I polisaccaridi sono stati saggiati da un punto di vista fisico-chimico mediante NMR, DSC e FT-IR. I risultati relativi a tali saggi hanno confermato che il ceppo AP1 mostra le caratteristiche fisico-chimiche migliori, rispetto a M13 e UOR18, poiché identico al pullulano commerciale.

- Attraverso l'applicazione del pullulano su mele, come 'edible coating', si è potuto vedere come la formulazione del polimero crea un perfetto rivestimento dei frutti, ma risulta essere efficace nei confronti dei patogeni fungini post raccolta, solo se attivato con le cellule stesse del ceppo antagonista. Nei confronti di *A. carbonarius* su e *B. cinerea* su uva da tavola, l'efficacia è stata maggiore rispetto alle mele. Nei confronti di *B. cinerea*, il coating attivato inibisce totalmente lo sviluppo del patogeno fungino su uva da tavola. Sulle fragole, il coating con pullulano che ha abbassato l'incidenza dello sviluppo della muffa grigia del 33%. L'attivazione del pullulano con cellule di AP1 non ha avuto l'esito sperato, infatti l'incidenza è risultata essere molto simile al coating base (41%). Risultato leggermente peggiore per il coating a base di pullulano da melassa, dove l'incidenza si è attestata al 50% per entrambi i trattamenti: pullulano attivato e non.

-A livello fisiologico, il trattamento con pullulano su fragola, ha determinato un importante controllo del calo peso rispetto ai frutti senza coating ed un aumento dei °Brix. Il pH e la durezza restano invece uguali in tutte le tesi.

-È stato pubblicato un articolo scientifico '**Exploring the biochemical, technical and applicative characteristics of pullulan produced by different strains of *Aureobasidium pullulans***' sulla rivista scientifica *Postharvest Biology and Technology* 2025, Vol.230, p.113779. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2025.113779

In merito al progetto sono state realizzate 2 tesi sperimentali discusse in data 21.07.2025.

Durante il progetto, i risultati sono stati mostrati in due conferenze internazionali come presentazione orale:

- 1) International Symposium on Plant Pathogenic Sclerotiniaceae (Thessaloniki, 25-30 Maggio 2025)
- 2) IOBC - XVII Meeting of the Working Group 'Biological and integrated control of plant pathogens' (Torino, 11-14 Giugno 2025)

Rispetto del cronoprogramma:

Le attività svolte, rispettano il cronoprogramma presentato nel progetto.

Avanzamento economico-finanziario: Spese per acquisto di materiali laboratoriali, missioni e borsa di ricerca, per un ammontare pari a **39.376.44**.

Udine, data della sottoscrizione digitale

03/09/2025

Firma digitale

